

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ КИБЕРУСТОЙЧИВОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

Рузиева Тахмина Шохрухмирзо кизи

Студент 3-го курса Института «Внешней политики, экономики и туризма» по направлению «Международные отношения», Ташкентский Государственный Университет Востоковедения, +998946428831,

Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-методологические и прикладные аспекты формирования модели киберустойчивости в Центральной Азии на примере Узбекистана. Особое внимание уделено цифровому суверенитету, кибердипломатии, нормативно-правовой и институциональной базе информационной безопасности, а также региональным вызовам и угрозам. На основе анализа нормативных документов, экспертных источников и примеров международного взаимодействия представлены рекомендации по укреплению киберустойчивости и выработке регионального подхода к обеспечению цифровой безопасности.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyoda kiberbarqarorlik modelini shakllantirishning nazariy-metodologik va amaliy jihatlari, xususan O'zbekiston tajribasi tahlil qilinadi. Raqamli suverenitet, kiberdiplomatiya, axborot xavfsizligining normativ-huquqiy va institutsional asoslari, shuningdek, mintaqaviy tahdidlar va chaqiriqlar chuqur yoritilgan. Me'yoriy hujjatlar va xalqaro tajriba asosida mintaqada raqamli barqarorlikni mustahkamlash bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Abstract: The article explores the theoretical and practical foundations of cyber resilience in Central Asia, using Uzbekistan as a case study. Special focus is given to digital sovereignty, cyber diplomacy, legal and institutional cybersecurity frameworks, and regional threats. Based on the analysis of national documents, expert sources, and international cooperation examples, the study provides recommendations for enhancing cyber resilience and establishing a coordinated regional approach to digital security.

Ключевые слова: киберустойчивость, цифровой суверенитет, Узбекистан, кибербезопасность, Центральная Азия, кибердипломатия, CERT, нормативная база, информационные угрозы, цифровая трансформация

Kalit so'zlar: kiberbarqarorlik, raqamli suverenitet, O'zbekiston, kiberxavfsizlik, Markaziy Osiyo, kiberdiplomatiya, CERT markazlari, normativ baza, axborot tahdidlari, raqamli transformatsiya

Keywords: cyber resilience, digital sovereignty, Uzbekistan, cybersecurity, Central Asia, cyber diplomacy, CERT, legal framework, information threats, digital transformation

Введение

Современные реалии международных отношений демонстрируют, что национальные границы всё чаще подвергаются нарушениям не традиционными военными средствами, а через киберпространство. В последнее десятилетие кибератаки трансформировались из единичных эпизодов криминального характера в устойчивый инструмент геополитического влияния. В этих условиях способность государства эффективно противостоять подобным вызовам приобретает статус значимого критерия национального суверенитета, сопоставимого с традиционными атрибутами государственности, такими как вооружённые силы или национальная валюта. Особенно ярко эта тенденция проявляется в Центральной Азии, регионе с ускоренной цифровой трансформацией, но при этом сохраняющей существенные уязвимости перед внешними и внутренними угрозами.

Цель данного исследования заключается в изучении подходов, применяемых Узбекистаном — страной, активно реализующей собственную цифровую повестку и

наращивающей международный авторитет в сфере информационной безопасности. Особое внимание уделяется анализу того, как именно формируется модель киберустойчивости в условиях многослойной и неоднородной региональной среды. Актуальность темы обусловлена не только её широким обсуждением в экспертном сообществе, но прежде всего практическим значением, отражающимся на повседневной работе государственных органов, функционировании электронного правительства и систем защиты персональных данных.

В отличие от государств региона, уже закрепивших свои цифровые стратегии и доктрины на законодательном уровне, Узбекистан приступил к разработке своей модели практически без предварительной нормативно-правовой базы. Такая отправная точка позволяет наблюдать не процесс адаптации уже имеющихся решений, а формирование оригинальной национальной стратегии кибербезопасности, сопровождающейся неизбежными компромиссами, методологическими трудностями и рисками. Вследствие этого данное исследование рассматривает не только действующие нормативные документы, но и роль Узбекистана как возможного инициатора общей модели региональной цифровой устойчивости.

Отдельный интерес представляет то, как происходит соотношение стремления к цифровизации и развития передовых технологий с необходимостью обеспечения надлежащего уровня кибербезопасности. В условиях отсутствия полноценных и единых механизмов киберкоординации в Центральной Азии, регион становится своеобразным цифровым перекрёстком, где интересы внутренних акторов тесно переплетаются с глобальными геополитическими устремлениями внешних игроков. В такой ситуации киберустойчивость выступает уже не только в качестве технологической, но и политико-стратегической задачи. Она подразумевает не просто техническую защиту инфраструктуры, а способность государства создавать условия доверия, регулировать потоки данных и обеспечивать непрерывность функционирования критически важных информационных систем, не ущемляя при этом собственный суверенитет.

Запуск национальной программы «Цифровой Узбекистан – 2030» свидетельствует о последовательном стремлении Узбекистана занять активную позицию в международном цифровом пространстве. Однако достижение киберустойчивости не является результатом однократных политических решений или указов. Это системный процесс, включающий комплекс правовых, институциональных, кадровых и технических мер. В этом контексте Узбекистан сталкивается с необходимостью создания условий для реализации своей стратегии в ситуации, когда соседние государства движутся по цифровому пути с различной степенью интенсивности и готовности.

В данной статье предпринята попытка не просто обобщить текущие нормативно-правовые подходы, но и выявить конкретные элементы, способные сформировать устойчивую модель кибербезопасности, максимально адаптированную к реалиям региона. Важно подчеркнуть, что речь идёт не о простом заимствовании существующих зарубежных решений, а о формировании уникального регионального подхода, учитывающего политическую гетерогенность, правовые и инфраструктурные ограничения и объективные возможности для качественного технологического развития Центральной Азии. Исследование направлено на выявление реальных механизмов, позволяющих Узбекистану успешно позиционировать себя в региональном контексте не через декларативные шаги, а путём внедрения функциональных и доказавших свою практическую эффективность решений.

Исследовательская часть

Понятие «киберустойчивость» (cyber resilience) появилось сравнительно недавно и пока не имеет однозначного общепризнанного определения. В наиболее распространённых интерпретациях под киберустойчивостью понимают способность

государственных и частных структур поддерживать непрерывность функционирования критических информационных систем, минимизировать последствия инцидентов и оперативно восстанавливать функционал после атак. Важно отметить, что данное понятие включает три ключевых компонента: превенцию, реагирование и восстановление.

Превенция подразумевает меры по предотвращению киберугроз и минимизации рисков, прежде всего через создание нормативно-правовой базы, внедрение современных систем защиты данных и регулярное обучение кадров. **Реагирование** связано с немедленным принятием мер в момент атаки и включает деятельность центров оперативного реагирования (CERT), управление инцидентами, а также координацию с международными структурами. **Восстановление** предполагает способность оперативно вернуться к нормальному режиму работы после атаки и провести комплексный анализ произошедшего с целью недопущения повторных инцидентов.

В рамках национальной безопасности киберустойчивость приобретает значение важнейшего элемента, который не только обеспечивает стабильность работы критической инфраструктуры, но и напрямую влияет на способность государства защищать свои информационные границы. Современные национальные стратегии в области безопасности всё чаще включают киберустойчивость как приоритетный элемент, наряду с традиционной военной обороной и экономической стабильностью. Это обусловлено ростом числа и сложности кибератак, которые способны нанести ущерб сопоставимый с военными конфликтами.

Помимо технического аспекта, киберустойчивость тесно связана с понятием цифрового суверенитета и кибердипломатии. **Цифровой суверенитет** понимается как право государства самостоятельно определять политику в сфере информационных технологий, контролировать собственное информационное пространство и регулировать потоки данных на национальном уровне. Значимость цифрового суверенитета возрастает в силу глобального характера технологических трансформаций и экстерриториальности цифровых технологий. Основные линии напряжения в геополитической плоскости сопряжены сегодня во многом с «технологическими конфликтами» – информационным вторжением (либо обвинениями в нем) в суверенные национальные пространства, повышением роли глобальных технологических кампаний в общественно-политических и социально-экономических процессах, возросшим информационным противоборством в глобальном пространстве цифровых коммуникаций, кибератаками на национальные политические и экономические институты [6].

В свою очередь, **кибердипломатия** предполагает дипломатические усилия государства на международной арене, направленные на формирование общих подходов, правил и норм поведения в киберпространстве, включая заключение соглашений и создание многосторонних механизмов сотрудничества в вопросах безопасности информационных сетей и данных. Послы при ООН используют мессенджеры для координации голосования по различным вопросам на повестке дня организации, а прессатташе государств при международных организациях публикуют информацию о международных договорённостях на своих страницах в социальных сетях и используют их для общения с журналистами (Manog 2019). Цифровая дипломатия применялась во время переговоров по ядерной сделке с Ираном в 2013–2015 гг. (Duncombe 2018), после воссоединения Крыма с Россией в 2014 г. (Bjola Pamment 2018), а затем во время пандемии COVID-19 (Bramsen, Hagemann 2021). Весной 2020 г. был проведён ряд виртуальных встреч на высшем уровне с использованием средств видео-конференц-связи лидеров «Группы двадцати», ООН, БРИКС [7]. Эти примеры наглядно демонстрируют, что цифровые инструменты становятся неотъемлемой частью современной внешней политики и межгосударственного взаимодействия. Кибердипломатия уже не является вспомогательным элементом, а превращается в полноценный механизм влияния и

отстаивания национальных интересов в глобальном цифровом пространстве. В этом контексте особое внимание заслуживает опыт Республики Узбекистан, которая, начав цифровую трансформацию в условиях системных экономических и политических преобразований, постепенно выстраивает собственную стратегию киберустойчивости и цифровой дипломатии.

На сегодняшний день Узбекистан реализует одну из наиболее амбициозных программ цифровой трансформации в Центральной Азии, воплощённую в рамках национальной стратегии «**Цифровой Узбекистан – 2030**» [4]. Данный стратегический документ был утверждён указом Президента № ПР-6079 от 5 октября 2020 г. и направлен на поэтапное формирование современной цифровой экосистемы в стране. В качестве приоритетных задач в нём обозначены внедрение цифровых технологий в госуправление, экономику, образование, здравоохранение, а также создание надёжной системы кибербезопасности.

Важным дополнением к основной стратегии является утверждённая в 2022 году **Концепция информационной безопасности Республики Узбекистан** [4], которая конкретизирует задачи и механизмы защиты национальной инфраструктуры от киберугроз. Концепция предусматривает создание единой системы мониторинга и защиты информационных ресурсов, разработку стандартов безопасности и регулярное проведение учений для специалистов государственных и частных организаций.

Институционально киберустойчивость в Узбекистане поддерживается несколькими специализированными структурами, среди которых центральную роль играет **Национальный центр кибербезопасности**, отвечающий за выработку политики и координацию действий различных госструктур. Практическую функцию по оперативному реагированию выполняет команда реагирования на компьютерные инциденты **UzCERT**, которая напрямую взаимодействует с аналогичными подразделениями других стран, в том числе в рамках международных форматов таких как ООН, Международный союз электросвязи (МСЭ/ИТСО), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Законодательная основа киберустойчивости Узбекистана формируется за счёт принятия национальных законов («О персональных данных», «Об информатизации», «О кибербезопасности» [5]), а также через международные соглашения, подписанные страной в рамках сотрудничества с ООН, Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и ШОС. Это позволяет стране формировать собственную нормативную базу в соответствии с лучшими международными стандартами и опытом зарубежных партнёров.

Несмотря на значительные усилия, предпринимаемые Узбекистаном в области цифровизации и киберустойчивости, региональная среда Центральной Азии остаётся неоднородной и представляет собой пространство с разнородными подходами и противоречивыми нормативами. Одной из ключевых проблем является **отсутствие унифицированных стандартов и законодательных рамок**, что существенно затрудняет совместное противодействие угрозам и скоординированное реагирование на инциденты. Каждое государство региона придерживается собственных подходов в организации кибербезопасности, зачастую несовместимых друг с другом, а это ограничивает возможности для совместных действий в условиях кризисов.

Важным аспектом региональной слабости является недостаточная взаимосвязь CERT-структур стран Центральной Азии. На данный момент каждая страна региона развивает собственные центры оперативного реагирования, однако между ними почти нет эффективного взаимодействия и обмена информацией. В качестве показательного примера можно привести ситуацию, когда в 2022 году крупномасштабная DDoS-атака на казахстанские и киргизские интернет-ресурсы была локализована только спустя несколько дней после её начала, главным образом из-за медленной и неэффективной координации между национальными CERT-ами. Похожая динамика наблюдается и в Российской

Федерации: в первом квартале 2025 года злоумышленники чаще всего атаковали с помощью DDoS сайты организаций Сибирского федерального округа (Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Томск и др.) — на них пришлось 24,3% всех региональных атак. На втором месте — Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининград, Архангельск, Мурманск и др.) — 19,6% инцидентов. Замкнул тройку Уральский федеральный округ (Екатеринбург, Курган, Нижний Тагил, Сургут, Ханты-Мансийск и др.) — 14,8% атак [3]. Это указывает на необходимость создания регионального альянса или платформы, способной оперативно координировать усилия стран в чрезвычайных ситуациях.

Не менее значимой проблемой выступает **геополитическое давление крупных держав** в киберпространстве Центральной Азии. Регион является точкой пересечения стратегических интересов таких игроков, как Россия, Китай, США и ЕС, что порождает дополнительные риски, связанные с возможными вмешательствами в национальные цифровые инфраструктуры и информационные потоки. В результате страны Центральной Азии оказываются перед необходимостью постоянно балансировать между интересами внешних акторов, стремясь сохранить суверенитет в цифровой сфере и не стать объектом манипуляций и кибервмешательства.

Подводя итог раздела, следует отметить, что региональная ситуация в области киберустойчивости в Центральной Азии требует серьёзной доработки механизмов межгосударственной координации и разработки общих подходов к обеспечению информационной безопасности. В условиях отсутствия чётко сформулированных региональных стандартов и единой системы взаимодействия Узбекистан вынужден самостоятельно формировать собственную стратегию, одновременно выступая в качестве инициатора потенциального регионального сотрудничества в сфере кибербезопасности и устойчивости цифровой инфраструктуры.

Анализ полученных результатов

Проведённый анализ позволил выявить несколько ключевых аспектов, имеющих принципиальное значение для формирования модели киберустойчивости Узбекистана и региона Центральной Азии в целом.

Во-первых, изучение теоретико-концептуальных подходов показало, что киберустойчивость в современной научной литературе определяется не только через технические характеристики, но и через политико-стратегические аспекты. Согласно позиции экспертов в области информационной безопасности, таких как В.В. Крутских и А.М. Стрельцов, современная кибербезопасность включает меры на упреждение атак, оперативное реагирование и быстрое восстановление информационных систем после инцидентов [1, с. 87]. В контексте Центральной Азии такая трактовка позволяет рассматривать киберустойчивость как часть общей архитектуры национальной безопасности, которая напрямую связана с политической стабильностью государств и их способностью самостоятельно контролировать информационные потоки.

Во-вторых, практический анализ опыта Узбекистана подтвердил значительные успехи в создании правовой и институциональной базы для обеспечения киберустойчивости. В частности, благодаря запуску программы «Цифровой Узбекистан – 2030» и принятию Концепции информационной безопасности, страна получила ясный стратегический вектор, который позволяет эффективно интегрировать международные стандарты и нормы в собственную законодательную и институциональную практику. Однако, несмотря на это, сохраняются критические пробелы, связанные с нехваткой квалифицированных кадров и недостаточной интеграцией национальных CERT-структур в общерегиональные и глобальные сети [2, с. 45].

В-третьих, анализ регионального контекста Центральной Азии продемонстрировал наличие серьёзных разрывов в уровне цифровой подготовки, что усложняет любые

попытки создания единой модели реагирования на киберугрозы. Отсутствие единой нормативной базы, согласованных подходов и институциональной координации делает страны региона уязвимыми перед внешними киберугрозами, особенно со стороны крупных геополитических игроков.

Важным результатом является вывод о необходимости углубления регионального взаимодействия, включая создание общих стандартов и площадок обмена информацией. Отмечается также необходимость дальнейшего совершенствования механизмов международной кибердипломатии, которая должна стать неотъемлемой частью стратегий стран Центральной Азии по укреплению собственного цифрового суверенитета.

Рекомендации и заключение

На основании проведённого анализа можно сформулировать ряд рекомендаций, направленных на повышение уровня киберустойчивости Узбекистана и укрепление региональной кооперации в Центральной Азии.

- 1. Создание региональной платформы киберкоординации**
Необходимо учреждение общего Центра реагирования на киберинциденты Центральной Азии, который будет работать на постоянной основе. Данный центр может координировать обмен информацией о возникающих угрозах и способствовать совместным оперативным действиям стран региона при масштабных атаках.
- 2. Гармонизация законодательной базы**
Важно выработать и внедрить унифицированные стандарты и нормы в сфере информационной безопасности, используя опыт таких организаций, как ШОС и МСЭ, с тем, чтобы каждая страна региона могла максимально быстро адаптировать свои национальные системы к общим требованиям.
- 3. Развитие кадрового потенциала**
Целесообразно создать региональный центр подготовки специалистов в сфере информационной безопасности, который будет функционировать на базе Ташкентского университета информационных технологий или аналогичного учреждения. Основной задачей такого центра должно стать устранение дефицита квалифицированных кадров и обмен опытом между специалистами региона.
- 4. Активизация кибердипломатии**
Необходимо более активно использовать дипломатические каналы для продвижения инициатив по совместной защите киберпространства. Это позволит странам Центральной Азии более эффективно отстаивать свои интересы в глобальном цифровом пространстве, снижая риски геополитического давления и внешнего вмешательства.

В заключение следует отметить, что формирование эффективной модели киберустойчивости Узбекистана невозможно без активного участия и взаимодействия стран Центральной Азии. Региональные государства должны перейти от декларативных шагов к практической интеграции и созданию единых институциональных и правовых механизмов. Только такой подход позволит обеспечить реальную защиту информационной инфраструктуры, сохранить цифровой суверенитет и успешно противостоять современным угрозам в киберпространстве.

Список литературы

1. Крутских В.В., Стрельцов А.М. Международная информационная безопасность: теория и практика. – М.: Аспект Пресс, 2021. – 312 с.
2. Иванов Д.А. Кибербезопасность в государствах постсоветского пространства: региональные особенности и перспективы сотрудничества // Вестник МГИМО. – 2022. – № 2. – С. 40–49.

3. DDoS-атаки в России: география инцидентов, цели и тактики. // Plusworld.ru. URL: <https://plusworld.ru/articles/63458/> (дата обращения: 13.05.2025).
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 г. № ПП–4851 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности Республики Узбекистан». URL: <https://lex.uz/docs/5031048> (дата обращения: 13.05.2025).
5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 15 апреля 2024 г. № ПП–148 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности Республики Узбекистан». URL: <https://lex.uz/docs/7108725> (дата обращения: 13.05.2025).
6. Никонов В.А., Воронов А.С., Сажина В.А., Володенков С.В., Рыбакова М.В. Цифровой суверенитет современного государства: содержание и структурные компоненты (по материалам экспертного исследования) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. – 2021. – № 60. – С. 208. – DOI: 10.17223/1998863X/60/18.
7. Зиновьева Е. С. Кибердипломатия в условиях обострения великодержавной конкуренции // MGIMO Review of International Relations. – 2024. – Т. 17. – № 4. – С. 31.

